

QANDOLAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARISH KORXONALARINI METROLOGIK TA'MINOTINI AMALGA OSHIRISH

Metinboyev Javohir Abdulhamid o'g'li

Toshkent davlat texnika universiteti "MTJTSSS" kafedrası 2-bosqich magistranti.

O'zbekiston respublikasi, Toshkent shahri.

Email: Javohir1738717@gmail.com,

Chori Bekmurotov Abdullayevich

Toshkent davlat texnika universiteti "MTJTSSS" kafedrası dotsenti.

O'zbekiston respublikasi, Toshkent shahri.

Annotatsiya: Ushbu maqolada qandolat korxonasida metrologik ta'minot, uning maqsad va vazifalari, metrologik ta'minotning ishlab chiqarish jarayonini yanada yaxshilashda tutgan o'rni, metrologik ta'minotni tashkil etuvchilar, metrologik ta'minlash va metrologik ta'minot darajasi mahsulotning sifatiga bevosita ta'siri bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: metrologik ta'minot, mahsulot sifati, o'lchash asboblari, normativ hujjatlar, qandolat korxonalarida sifatni yaxshilash.

Аннотация: В данной статье представлена информация о метрологическом обеспечении на кондитерском предприятии, его целях и задачах, роли метрологического обеспечения в дальнейшем совершенствовании производственного процесса, организаторах метрологического обеспечения, уровне метрологического обеспечения и непосредственном влиянии метрологического обеспечения на качество продукции.

Ключевые слова: метрологическое обеспечение, качество продукции, средства измерений, нормативные документы, повышение качества на кондитерских предприятиях.

Annotation: This article cites information on Metrological supply at a confectionery enterprise, its goals and objectives, the role of metrological supply in further improving the production process, organizers of Metrological supply, Metrological supply and the direct impact of the level of Metrological supply on the quality of the product.

Keywords: metrological supply, product quality, measuring instruments, regulatory documents, quality improvement in confectionery enterprises.

Metrologik ta'minot. O'lchash axborotiga nafaqat miqdor bo'yicha talablar, balki sifat bo'yicha ham talablar qo'yiladi. Bunga uning (o'lchashning) aniqligi, ishonchliligi, tannarxi va samaradorligi kabi tavsiflar kiradi.

Barcha sifat tavsiflarining asosi metrologik ta'minot hisoblanadi. Metrologik ta'minotni shunday ta'riflash mumkin:

- o'lchashlar birligini ta'minlash va talab etilgan aniqlikka erishish uchun zarur bo'lgan texnikaviy vositalar, tartib va qoidalarning, me'yorlarning, ilmiy va tashkiliy asoslarning belgilanishi va tadbiiq etilishi.

Metrologik ta'minotning vazifalari. Yuqoridagi tavsifdan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, metrologik ta'minotning vazifasiga quyidagilar yuklatilgan:

- o'lchash vositalarining ishga yaroqliligini tashkil etish, ta'minlash va tadbiiq etish;

- o'lchashlarni amalga oshirish, uning natijalarini qayta ishlash va tavsiya etish borasidagi me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish va tadbiiq etish;

- hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish;

- o'lchash vositalarining va uslublarining metrologik attestatsiyasi va hokazolar.

Metrologik ta'minotning tashkil etuvchilari. Metrologik ta'minotning 4 ta tashkil etuvchisi mavjuddir. Ilmiy asosi – metrologiya – o'lchashlar haqidagi fandır.

Texnikaviy asoslari – birlik etalonlari, kattaliklar birligini etalonlardan ishchi vositalarga uzatish, o'lchash vositalarini yaratish va ishlab chiqishni yo'lga quyish, o'lchash vositalarining majburiy davlat sinovlari va ularni bajarish uslublarining metrologik attestatsiyasi, o'lchash vositalarini ishlab chiqishda, ta'mirlashda va ishlatishda majburiy davlat qiyoslashidan o'tkazish, modda va materiallarning tarkibi va xossalari bo'yicha standart namunalarni yaratish, standart ma'lumotnomalar, mahsulotning majburiy davlat sinovlari.

Tashkiliy asoslari – davlat va mahkamalardagi metrologik xizmatdan tashkil topgan O'zbekiston Respublikasi metrologiya xizmati;

Me'yoriy-qonuniy asoslari – tegishli Respublika Qonunlari, davlat standartlari, davlat va tarmoqlarning me'yoriy hujjatlari. Metrologiya metrologik ta'minlashning ilmiy asosi hisoblanadi.

Metrologik ta'minlash deganda, o'lchashlarning bir xilligi va talab etilgan aniqlik darajasiga erishish uchun ishlarni ilmiy asosda, texnika vositalaridan unumli foydalanilgan, holda va me'yorlarga to'liq amal qilgan holda tashkil etish tushuniladi, metrologik ta'minlash tizimiga quyidagilar kiradi:

- o'lchashlarning o'ta aniqligi va ta'minlovchi fizik miqdorlar davlat etaloni tizimi.

Bu tizim o'lchashlar aniqligini ta'minlashda me'yoriy huquqiy asos hisoblanadi, unga barcha davlat idoralari, korxonalar va tadbirkorlar amal qiladilar.

Barcha o'lchash vositalari ularga etalon bilan taqqoslanadi va unga sozlanadi;

- mahsulot tavsiflarini talab darajasida aniqlash imkonini beradigan o'lchash vositalarini yaratish, ishlab chiqarish va amaliyotga tadbiq etish; - moddalar va materiallarning fizik konstantalari va xossalari doir standart ma'lumotlar tayyorlash;

- o'lchash vositalarini davlat sinovlaridan yoki metrologik attestatsiyadan o'tkazish; - o'lchash vositalarini davlat va soha nazorat organlari tomonidan majburiy tekshiruv o'tkazish;

- modda va materiallar tarkibining standart namunalarini yaratish. O'lchash vositalarini tekshiruvdan o'tkazish deganda – metrologik organlar tomonidan o'lchash asboblari sodir etgan xatoliklarni hamda ularning ishga yaroqliligini aniqlash tadbirlari tushuniladi.

Metrologik ta'minotning maqsadi. Metrologik ta'minot o'z oldiga muayyan maqsadlarni qo'yadi. Shulardan eng asosiylari:

- mahsulot ishlab chiqarish, uning sifati o'zaro samaradorligini oshirish;
- detallar va agregatlarning o'zaro almashuvchanligini ta'minlash;
- moddiy boyliklarning va energetika resurslarining ishonchliligini ta'minlash;
- atrof-muhitni himoya qilish;
- salomatlikni saqlash va hokazolar.

Qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasini metrologik ta'minotini amalga oshirish. Qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida metrologik ta'minotni to'g'ri tashkil etishga ta'sir etuvchi asosiy 3 ta factor bu:

1. Korxonaning moddiy texnika bazasi zamonaviy talablarga javob berishi.
2. Normativ hujjatlarning belgilangan talablarga muvofiqligi.
3. Ishchi hodimlarning kerakli malaka va ko'nikmalarga ega ekanligi.

Yuqoridagi bu ko'rsatkichlar ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifatiga kata ta'sir ko'rsatadi.

1. Har bir ishlab chiqarish korxonasida hozirgi zamon talablariga javob beradigan moddiy texnika bazasi bo'lishi lozim. Aks holda ushbu mahsulotlar jahon bozorida ham ichki bozorda ham o'z o'rnini topa olmaydi. Mahsulot ishlab chiqarish jarayonida konveyrdagi mahsulotga qo'shiladigan qo'shimchalarni to'g'ri miqdorda qo'shilish va me'yoriy talablarga mos kelishi ham aniqligi yuqori bo'lgan o'lchash qurilmalariga bog'liq. Ushbu qurilmalarni belgilangan muddatda qiyoslashdan

o'tkazilishi va me'yoriy hujjatlarga mos ravishda ishlayotganligini tekshirilishi lozim. Qolaversa har bir qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida yangicha ta'm ustida izlanishlar olib boruvchi laboratoriyalar mavjud bo'lishi va doimiy ravishda yangi tajribalar o'tkazish orqali yanada yaxshi natijalarga intilishi kerak. Shundagina dunyoning yetakchi qandolat korxonalari kabi jahon bozorida o'z o'rnini egallashi mumkin.

2. Normativ hujjatlar: xalqaro standartlar, milliy standartlar, korxonalar standartlari, texnik reglamentlar va boshqalarning mavjudligi va ulardan o'rinli foydalanilishi. Ishlab chiqarish jarayonining normativ hujjatlarda belgilangan talablar to'liq rioya etgan holda amalga oshirilishi lozim.

3. Korxonada faoliyat yuritayotgan mutaxassis va ishchi xodimlarning malakasini oshirish chora tadbirlari ko'rilish va muntazam ravishda ularni zamonaviy bilimlar egallashlari uchun xizmat safarlariga yuborilishi lozim. Bu orqali chet el tajribasi o'rganilish bilan birga yangi ko'nikmalar hosil qilgan hodimlarda sifatni yaxshilash borasida bir nechta takliflar paydo bo'ladi. Ishlab chiqarishda faqat songa emas sifatga ham ko'proq e'tibor qaratish lozim. Shundagina ko'zlangan maqsadga erishish mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki har bir korxonada zamon talablariga javob beradigan texnikalar va o'lchash vositalaridan foydalanish zarur. Normativ hujjatlarning o'z o'rnida ishlayotganini ta'minlanilishi kerak. Mutaxassis hodimlarning malakasi yuqori darajada ekanligi ishlab chiqarish samaradorligini yanada yaxshilaydi. Ayniqsa qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida yangi ta'mlarni kashf etish ustida olib boriladigan tajribalarning o'rnini beqiyos bo'ladi. Aks holda ishlab chiqarishda hech qanday o'sish bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ismatullaev P.R., Qodirova Sh.A., Metrologiya asoslari. O'quv qo'llanma. Asian Book House. Toshkent-2020. 168-169-betlar
2. www.smsiti.uz
3. www.standart.uz
4. www.nim.uz